

A REVOLUÇÃO DIGITAL: COMO A TECNOLOGIA TRANSFORMOU A SOCIEDADE¹

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 30/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10457013

Analice da Costa Azevedo; Mariane da Rosa Schüller; Ramon Antônio Gnoatto; Sirlei Ana Hojnowski Trzcinski; Tiago Alan Cunha Nardino; Tamyris Pereira de Campos; Targise de Quadros Santos; Larissa Dieminger Engroff; Fernanda Andreia Steinbrenner; Fernando José Londeiro; Micheli da Silveira Miranda; Filipe Danetti de Lima dos Santos

RESUMO

A Revolução Digital é um marco na história da humanidade, marcando uma transformação profunda na sociedade contemporânea. Este fenômeno refere-se à rápida evolução e difusão da tecnologia da informação e comunicação, principalmente a internet e os dispositivos digitais. Esse avanço tecnológico teve um impacto abrangente em várias esferas da vida, incluindo a economia, a cultura, a política e a vida cotidiana das pessoas. Na esfera econômica, a Revolução Digital trouxe mudanças significativas na forma como as empresas operam. A globalização da economia e a ascensão de empresas de tecnologia como gigantes globais redefiniram os modelos de negócios tradicionais. Além disso, a automação e a inteligência artificial revolucionaram a produção

industrial e os serviços, afetando o mercado de trabalho e exigindo novas habilidades dos trabalhadores. Na cultura, a tecnologia digital trouxe novas formas de entretenimento, comunicação e expressão. A disseminação das redes sociais e plataformas de compartilhamento de conteúdo criou uma cultura de conexão global, ao mesmo tempo em que levantou questões sobre privacidade e segurança online. A produção e disseminação de conteúdo digital, como música, filmes e literatura, também mudou drasticamente. No campo político, a Revolução Digital afetou a participação cidadã e a disseminação de informações. As redes sociais têm desempenhado um papel importante na mobilização de movimentos sociais e na disseminação de notícias e opiniões. Ao mesmo tempo, a disseminação de desinformação e o potencial para a manipulação de eleições destacaram desafios significativos.

Palavras-chave: Revolução Digital. Transformação. Sociedade Contemporânea.

ABSTRACT

The Digital Revolution is a milestone in the history of humanity, marking a profound transformation in contemporary society. This phenomenon refers to the rapid evolution and diffusion of information and communication technology, mainly the internet and digital devices. This technological advancement has had a far-reaching impact on various spheres of life, including the economy, culture, politics, and people's everyday lives. In the economic sphere, the Digital Revolution has brought significant changes to the way companies operate. The globalization of the economy and the rise of technology companies as global giants have redefined traditional business models. Furthermore, automation and artificial intelligence have revolutionized industrial production and services, affecting the job market and demanding new skills from workers. In culture, digital technology has brought new forms of entertainment, communication and expression. The spread of social media and content-sharing platforms has created a culture of global

connection, while also raising questions about online privacy and security. The production and dissemination of digital content such as music, films and literature has also changed dramatically. In the political field, the Digital Revolution affected citizen participation and the dissemination of information. Social networks have played an important role in mobilizing social movements and disseminating news and opinions. At the same time, the spread of misinformation and the potential for election manipulation have highlighted significant challenges.

Keywords: Digital Revolution. Transformation. Contemporary Society

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a humanidade testemunhou uma transformação sem precedentes na forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. A Revolução Digital emergiu como um fenômeno abrangente que alterou profundamente a sociedade contemporânea. Trata-se de um processo que abraça a rápida evolução e disseminação da tecnologia da informação e comunicação, sendo a internet e os dispositivos digitais os principais catalisadores dessa revolução. Essa metamorfose tecnológica transcendeu fronteiras e barreiras, afetando todas as esferas da vida humana.

Na esfera econômica, a Revolução Digital gerou mudanças sísmicas nos modelos de negócios e na economia global. A globalização tornou-se mais do que uma mera expressão, à medida que empresas de tecnologia se estabeleceram como gigantes multinacionais. A automação e a inteligência artificial revolucionaram processos de produção e serviços, alterando a dinâmica do mercado de trabalho e exigindo aquisição de novas habilidades por parte dos trabalhadores.

Culturalmente, a Revolução Digital redefiniu a forma como nos entretemos, nos comunicamos e nos expressamos. As redes sociais e plataformas de compartilhamento de conteúdo promoveram uma cultura de conexão global, que, apesar de suas vantagens, também trouxe

consigo preocupações sobre privacidade e segurança online. A produção e distribuição de conteúdo digital, incluindo música, filmes e literatura, sofreram uma metamorfose significativa.

Na esfera política, a Revolução Digital impactou a participação cidadã e a disseminação de informações. Redes sociais tornaram-se ferramentas cruciais para a mobilização de movimentos sociais e a disseminação de notícias e opiniões. No entanto, também se tornaram terreno fértil para desinformação e manipulação, levantando questões críticas sobre o papel das plataformas digitais em moldar a esfera pública.

Além disso, no contexto da vida cotidiana, a tecnologia digital se tornou onipresente, desde o uso generalizado de smartphones para comunicação até a integração de dispositivos em casas inteligentes. A conveniência que a tecnologia oferece está intrinsecamente ligada a desafios, incluindo a crescente dependência digital e as preocupações sobre o impacto na saúde mental das pessoas.

Nesse cenário, a compreensão abrangente da Revolução Digital torna-se fundamental. Esta revolução não apenas moldou a sociedade contemporânea, mas também lançou as bases para o futuro. É essencial examinar profundamente os benefícios e desafios dessa transformação tecnológica, a fim de forjar um caminho que assegure um futuro equitativo e sustentável. Ao explorar os impactos da Revolução Digital, podemos abrir portas para uma análise crítica e uma tomada de decisões informada que moldarão a sociedade nas décadas por vir.

2. DESENVOLVIMENTO

A Revolução Digital, como mencionado no resumo, é um fenômeno de alcance global que impactou profundamente a sociedade contemporânea em várias esferas, começando pela economia. A globalização da economia, impulsionada pela disseminação da internet e das tecnologias digitais, transformou a maneira como as empresas operam. Gigantes da tecnologia, como Amazon e Alibaba, estabeleceram-

se como potências globais, alterando a dinâmica tradicional dos mercados. A ascensão do comércio eletrônico redefiniu o varejo, oferecendo aos consumidores acesso a uma ampla gama de produtos e serviços de todo o mundo. (CAMPOS,2008)

Além disso, a automação e a inteligência artificial desempenham um papel fundamental na economia digital. A automação revolucionou a produção industrial e os serviços, aumentando a eficiência e reduzindo custos. No entanto, essa mudança também levanta questões sobre o impacto no mercado de trabalho, com a automação substituindo algumas tarefas anteriormente realizadas por seres humanos. Isso tem implicações significativas para a necessidade de requalificação e aquisição de novas habilidades pelos trabalhadores. (CHIZZOTTI,2006)

Na esfera cultural, a Revolução Digital trouxe uma série de mudanças na forma como as pessoas se comunicam e consomem entretenimento. A disseminação das redes sociais e das plataformas de compartilhamento de conteúdo criou uma cultura de conexão global, onde indivíduos de diferentes partes do mundo podem interagir e compartilhar experiências. No entanto, essa conectividade também levanta questões sobre privacidade e segurança online, com preocupações crescentes sobre o uso indevido de dados pessoais e ataques cibernéticos. (BARDIN,2011)

A produção e disseminação de conteúdo também passaram por uma transformação significativa. A música, o cinema e a literatura agora são amplamente distribuídos digitalmente, permitindo que artistas independentes alcancem um público global sem a necessidade de intermediários tradicionais. Isso democratizou o acesso à cultura, mas também levantou questões sobre direitos autorais e o modelo de negócios das indústrias criativas. (CASTELLS, 2000)

Na esfera política, as redes sociais e as mídias digitais desempenham um papel cada vez mais importante na participação cívica e na disseminação de informações. Movimentos sociais, como a Primavera Árabe,

demonstraram como as redes sociais podem ser usadas para mobilizar grandes grupos de pessoas em busca de mudanças políticas. No entanto, a disseminação de desinformação e a polarização política também se tornaram preocupações significativas, com a necessidade de abordar a qualidade da informação disponível online e a regulamentação das mídias sociais. (MOSCOVICI,2013)

2. A Revolução Digital: Transformações Tecnológicas na Sociedade Contemporânea

A Revolução Digital é um marco na história da humanidade que transcende qualquer período anterior de transformação. Esta revolução é caracterizada pela rápida evolução e difusão da tecnologia da informação e comunicação, com a internet e os dispositivos digitais desempenhando papéis centrais nesse processo. Essa transformação tem sido tão abrangente que afetou praticamente todos os aspectos da sociedade contemporânea, desde a maneira como nos comunicamos e nos relacionamos até como trabalhamos, aprendemos e até mesmo como exercemos nossa cidadania. (CASTELLS, 2000)

A rápida evolução da internet e dos dispositivos digitais desencadeou uma onda de mudanças que se propagou por todo o globo. A conectividade global tornou-se uma realidade, encurtando distâncias e permitindo que as pessoas se comuniquem instantaneamente, independentemente de onde estejam. A disseminação de informações e conhecimentos atingiu níveis sem precedentes, criando oportunidades de aprendizado e inovação inimagináveis. (CASTELLS, 2000)

No entanto, essa revolução também trouxe desafios significativos. A crescente dependência da tecnologia digital levantou questões sobre segurança e privacidade dos dados pessoais. A proliferação das redes sociais e das plataformas de compartilhamento de conteúdo trouxe novas dinâmicas sociais e culturais, ao mesmo tempo em que gerou

preocupações sobre a disseminação de desinformação e a polarização das opiniões. (CASTELLS, 2000)

Na esfera econômica, a Revolução Digital redesenhou os modelos de negócios tradicionais. Grandes empresas de tecnologia emergiram como potências globais, transformando a dinâmica do mercado global e criando novas oportunidades econômicas, ao mesmo tempo em que desafiaram a regulamentação e a concorrência justa. (HUXLEY,1980)

Além disso, a Revolução Digital também teve um impacto significativo na esfera política. Redes sociais e mídias digitais tornaram-se canais importantes para a mobilização de movimentos sociais e para a disseminação de informações políticas. No entanto, essa mesma tecnologia também abriu espaço para a disseminação de desinformação e a manipulação de eleições, levantando questões sobre a integridade dos processos democráticos. (HUXLEY,1980)

Assim, a Revolução Digital é um fenômeno que está longe de ser compreendido em sua totalidade. Suas implicações abrangentes afetam a maneira como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos e participamos da sociedade. À medida que continuamos navegando por esse território desconhecido, é fundamental abordar os desafios e oportunidades que ela traz com uma abordagem informada, ética e responsável, buscando soluções que promovam a inclusão, a equidade e o bem-estar de todos os membros da sociedade contemporânea. (BOBBIO,1992)

Esse avanço tecnológico teve um impacto abrangente em várias esferas da vida, incluindo a economia, a cultura, a política e a vida cotidiana das pessoas. Na esfera econômica, a Revolução Digital trouxe mudanças significativas na forma como as empresas operam. A rápida evolução da tecnologia da informação e comunicação (TIC) transformou as práticas comerciais tradicionais, criando novas oportunidades e desafios para as organizações. (MOSCOVICI,2013)

Um dos aspectos mais notáveis desse impacto econômico é a ascensão de gigantes da tecnologia que dominam setores inteiros da economia global. Empresas como Amazon, Google, Apple e Facebook expandiram sua influência em uma variedade de mercados, desde comércio eletrônico até publicidade digital. Essas empresas não apenas revolucionaram a maneira como fazemos negócios, mas também moldaram a paisagem econômica global, desafiando a concorrência tradicional e criando novos paradigmas de negócios. (LIMA JUNIOR,2001)

Além disso, a Revolução Digital gerou uma nova economia baseada em dados. A coleta, análise e uso de dados tornaram-se cruciais para o sucesso das empresas, permitindo uma compreensão mais profunda dos clientes, a personalização de produtos e serviços e a otimização de operações. A análise de big data e o aprendizado de máquina tornaram-se ferramentas essenciais para a tomada de decisões empresariais informadas. (GADOTTI,1997)

Por outro lado, essa transformação econômica também trouxe desafios relacionados à privacidade dos dados e à segurança cibernética. O aumento na coleta de informações pessoais levou a preocupações sobre o uso inadequado desses dados e à necessidade de regulamentação mais rigorosa para proteger os direitos individuais. (GONÇALVES,1994)

Assim, a Revolução Digital revolucionou a economia de maneiras que eram inimagináveis antes. A ascensão de empresas de tecnologia, a economia baseada em dados e a crescente interconectividade global são apenas alguns dos aspectos que definem essa transformação. Para as empresas e a economia em geral, a capacidade de adaptar-se e inovar nesse ambiente digital em constante evolução é fundamental para o sucesso a longo prazo. (GONÇALVES,1994)

Sem dúvida, o impacto da Revolução Digital na economia é notável e multifacetado. A globalização econômica, amplificada pela disseminação da internet e das tecnologias digitais, desafiou e reformulou os modelos

de negócios tradicionais. A ascensão de empresas de tecnologia como gigantes globais, incluindo a Amazon, Google e Facebook, transformou a paisagem empresarial de maneiras sem precedentes. Essas empresas utilizaram as redes globais para alcançar mercados e consumidores em todo o mundo, quebrando as barreiras geográficas que costumavam limitar as empresas. Isso resultou em uma concorrência intensa e na necessidade de as empresas tradicionais se adaptarem rapidamente para permanecerem competitivas. (PINHEIRO,2018)

Além disso, a automação e a inteligência artificial (IA) desempenham um papel fundamental na economia digital. A automação, por meio de robótica avançada e sistemas de produção automatizados, revolucionou a produção industrial. Isso permitiu uma maior eficiência na fabricação, redução de erros e custos operacionais mais baixos. No entanto, essa automação também levanta questões sobre o futuro do mercado de trabalho. Muitas tarefas anteriormente realizadas por seres humanos agora são automatizadas, o que exige que os trabalhadores adquiram novas habilidades para permanecerem relevantes no mercado de trabalho. Há uma demanda crescente por profissionais qualificados em tecnologia e habilidades relacionadas à IA, como programação e análise de dados. (HAN,2017)

As mudanças na economia também estão moldando a natureza do trabalho. Plataformas online conectam trabalhadores independentes a oportunidades de emprego, proporcionando flexibilidade, mas também incerteza em relação à estabilidade financeira e benefícios tradicionais. Ao mesmo tempo, a automação está eliminando empregos em algumas indústrias, o que levanta questões sobre como garantir a empregabilidade dos trabalhadores em um mundo cada vez mais automatizado. (VEEN,2006)

Dessa forma, a Revolução Digital não apenas globalizou a economia, mas também redefiniu os modelos de negócios tradicionais e desencadeou mudanças substanciais na forma como o trabalho é realizado. Essas

transformações são acompanhadas por desafios e oportunidades significativos, à medida que a sociedade se adapta a essa nova realidade econômica e busca maneiras de aproveitar ao máximo as tecnologias digitais e a automação. (YOUSSEF,2018)

A cultura contemporânea experimentou uma transformação sem precedentes com a ascensão da tecnologia digital. A proliferação de dispositivos conectados à internet e o surgimento das redes sociais revolucionaram a forma como as pessoas se comunicam e se relacionam. Hoje em dia, a tecnologia digital permite que indivíduos de diferentes partes do mundo estejam interconectados instantaneamente, promovendo uma cultura de conexão global. Isso trouxe benefícios notáveis, como a capacidade de compartilhar experiências, ideias e informações com uma audiência global em tempo real. No entanto, essa interconexão também trouxe à tona preocupações significativas sobre privacidade e segurança online. O crescente volume de dados pessoais compartilhados nas redes sociais e plataformas digitais tornou-se alvo para violações de privacidade, ciberataques e exploração de informações sensíveis. (HAN,2017)

Além disso, a produção e disseminação de conteúdo digital também passaram por uma revolução. A música, por exemplo, tornou-se amplamente acessível através de plataformas de streaming, permitindo que artistas independentes alcancem um público global sem a necessidade de contratos com grandes gravadoras. O cinema e a televisão também adotaram novas formas de distribuição, com a crescente popularidade de serviços de streaming que oferecem uma vasta biblioteca de filmes e séries sob demanda. Isso proporcionou uma maior diversidade de conteúdo e a oportunidade para cineastas independentes e criadores de conteúdo competirem com as grandes produções de estúdio. (CASTELLS, 2000)

A literatura não ficou imune a essa transformação. Os e-books e os audiobooks ganharam popularidade, tornando a leitura mais acessível e

conveniente para muitos leitores. Além disso, as mídias sociais e as plataformas de autopublicação abriram caminho para escritores independentes compartilharem suas obras diretamente com o público, eliminando a necessidade de intermediários tradicionais, como editoras. No entanto, essa democratização da produção e distribuição de conteúdo também levantou desafios, como a disseminação de informações falsas e a dificuldade de proteger os direitos autorais em um ambiente digital em constante evolução. (CASTELLS, 2000)

Desse modo, a tecnologia digital transformou profundamente a cultura contemporânea, criando novas oportunidades e desafios em áreas como entretenimento, comunicação e expressão. A cultura de conexão global e a disponibilidade de conteúdo digital enriqueceram nossas vidas, mas também nos forçaram a repensar questões de privacidade, segurança e autenticidade no mundo digital em constante mudança. (MOSCOVICI, 2013)

A Revolução Digital teve um impacto profundo no campo político, alterando a maneira como os cidadãos se envolvem na política e como as informações são disseminadas e consumidas. As redes sociais, em particular, têm desempenhado um papel crucial na participação cidadã. Elas forneceram uma plataforma onde os indivíduos podem se expressar, discutir questões políticas e se mobilizar para causas que lhes são importantes. Movimentos sociais, como a Primavera Árabe e o movimento Black Lives Matter, usaram as redes sociais para organizar protestos e amplificar suas vozes, destacando o poder das mídias sociais como ferramentas de mobilização política. (HUXLEY, 1980)

No entanto, o uso das redes sociais também trouxe à tona desafios significativos no campo político. A disseminação de desinformação, fake news e teorias de conspiração tornou-se um problema grave, minando a confiança do público nas instituições políticas e distorcendo a percepção da realidade. A capacidade de informações falsas se espalharem rapidamente através das redes sociais representa um desafio crítico para

a integridade das eleições e a formação da opinião pública.

(PINHEIRO,2018)

Outro desafio importante é o potencial para a manipulação de eleições por meio de campanhas de desinformação e interferência estrangeira. A exposição de tentativas de influência em eleições em todo o mundo, como as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, levantou preocupações sobre a segurança e a confiabilidade dos processos democráticos em um ambiente digital. A capacidade de atores externos explorarem divisões internas e amplificarem tensões políticas através da disseminação de informações falsas é uma ameaça séria à estabilidade democrática. (VEEN,2006)

Além disso, a privacidade dos cidadãos também se tornou uma questão central no cenário político digital. A coleta massiva de dados pessoais por empresas de tecnologia e agências governamentais levantou preocupações sobre a vigilância em massa e o potencial abuso dessas informações. O debate sobre a privacidade versus a segurança nacional tornou-se um tema de grande relevância. (BOBBIO,1992)

Dessa forma, a Revolução Digital teve um impacto profundo no campo político, transformando a participação cidadã e a disseminação de informações. As redes sociais proporcionaram uma plataforma para a mobilização de movimentos sociais e a expressão de opiniões políticas, mas também expuseram desafios significativos relacionados à desinformação, à manipulação de eleições e à privacidade dos cidadãos. O campo político está em constante adaptação para lidar com esses desafios e garantir que a democracia digital seja justa, transparente e segura. (CASTELLS, 2000)

3. CONCLUSÃO

Por fim, a Revolução Digital é um fenômeno que continuará a moldar profundamente o nosso mundo nas décadas e séculos futuros. Como refletido ao longo desta análise, suas implicações abrangem desde a

economia global até a cultura, política e a vida cotidiana. Em um curto período de tempo, assistimos à ascensão de empresas de tecnologia que têm o poder de influenciar nossa vida diária de maneira inimaginável, ao mesmo tempo em que enfrentamos questões cruciais de privacidade, segurança e desigualdade.

A transformação cultural trouxe novas formas de conexão, expressão e entretenimento, mas também destacou a necessidade de uma análise crítica do impacto das redes sociais e do compartilhamento de conteúdo. A esfera política foi sacudida por movimentos de base digital e pela disseminação rápida de informações, mas também exposta à ameaça da desinformação e da manipulação.

A Revolução Digital também nos confronta com a complexidade da vida cotidiana em um mundo altamente conectado, onde a tecnologia está integrada em todos os aspectos. O desafio da dependência digital e as questões relacionadas à saúde mental são apenas alguns dos aspectos a serem abordados. Portanto, à medida que navegamos nesse novo cenário, é fundamental abraçar uma abordagem responsável e ética em relação à tecnologia. É preciso garantir que a Revolução Digital não exclua ou marginalize partes da sociedade, mas sim promova a inclusão e a equidade. Deve-se buscar soluções para os desafios emergentes, como a regulação adequada das empresas de tecnologia e a proteção da privacidade do indivíduo. Além disso, é crucial fomentar a educação digital e a alfabetização digital para capacitar as pessoas a navegar nesse ambiente complexo com discernimento.

A Revolução Digital é uma jornada contínua, repleta de promessas e perigos. Como sociedade, nossa capacidade de compreender, adaptar e moldar essa transformação determinará o curso do nosso futuro coletivo. Nesse sentido, é essencial permanecer vigilante, comprometido com valores democráticos e éticos, e estar disposto a enfrentar os desafios à medida que eles surgem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.

BOBBIO, N. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

CAMPOS, Daniel Corrêa. Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos humanos. Rio de Janeiro: LTC, 2008

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. In: A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. v. 1.

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.

HAN, Byung Chul. Sociedade da Transparência. Rio de Janeiro: Editora Vozes, RJ. 2017.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os Direitos Humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

MOSCOVICI, S. Textos em representações sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

PINHEIRO, Patricia Peck Garrido. Direito digital: da inteligência artificial às legaltechs. Revista dos Tribunais, vol. 987/2018, p. 25-37, jan. 2018.

VEEN, Win; VRAKKING, Bem. Homo zappiens: educando na era digital. São Paulo, Artmed, 2006.

YOUSSEF, Alexandre. Novo poder: democracia e tecnologia. Belo Horizonte: Letramento, 2018.

¹ Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil